

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

**DEMANDA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS OFERTADOS
PELO SUS NA CLÍNICA SORRIR NO ESTADO DO MARANHÃO**

**DEMAND FOR DENTAL SERVICES OFFERED BY SUS AT
CLINIC SORRIR IN THE STATE OF MARANHÃO**

**DEMANDA DE SERVICIOS DENTALES OFRECIDOS POR EL
SUS EN LA CLÍNICA SORRIR EN EL ESTADO DE MARANHÃO**

Caio Silva Lindoso¹, Acadêmico de Odontologia, Faculdade Edufor
Jéssica Raíssa Leal Araújo², Acadêmica de Odontologia, Faculdade Edufor
Lívia Onilde Lindoso Marques³, Acadêmica de Odontologia, Faculdade Edufor
Suene Teixeira Jansen França⁴, Acadêmica de Odontologia, Faculdade Edufor
Camilly Monteiro Martins⁵, Acadêmica de Odontologia, Faculdade Edufor
Anne Caroline dos Santos Fonseca⁶, Acadêmica de Odontologia, Faculdade Edufor
Mayane Amador da Silva⁷, Acadêmica de Odontologia, Faculdade Edufor
Graziano Medeiros Carvalho de Sousa⁸, Mestre em Saúde, Especialista em CTBMF,
Docente Faculdade Edufor

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

RESUMO: Para atender a demanda de procedimentos especializados odontológicos prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), em 2006, a Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), criou unidades de referência para a Atenção Básica, chamadas de Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) (RIOS, 2019). Apesar dos avanços, os CEO's ainda não conseguem suprir totalmente as necessidades da população, devido por exemplo, a demanda de serviços especializados antes não ofertados pelo SUS (SALIBA, 2013). Os objetivos do presente estudo foi analisar por meio de um questionário de coleta de dados as especialidades ofertadas no serviço, descrever a produção realizada e avaliar a demanda de serviços fornecidos pelo SUS, na Clínica Sorrir – Unidade Praia Grande em São Luís, Maranhão. Para o estudo foi realizado uma pesquisa de campo que inclui uma análise quantitativa referente aos serviços realizados em odontologia oferecidos na Clínica Sorrir. Estas análises foram feitas através de um questionário composto por 13 questões respondidas pela direção do estabelecimento.

Palavras-Chaves: SUS; Demanda de serviços; Acesso aos cuidados odontológicos.

ABSTRACT: In order to meet the demand for specialized dental procedures provided to *Sistema Único de Saúde (SUS)* users, in 2006, the *Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB)* created reference units for Primary Care, called the *Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)* (RIOS, 2019). Despite advances, the CEO's still cannot fully meet the needs of the population, due, for example, to the demand for specialized services previously not offered by the SUS (SALIBA, 2013). The objectives of the present study were to analyze, through a data collection questionnaire, the specialties offered in the service, to describe the production carried out and to evaluate the demand for services provided by the SUS, at Clínica Sorrir – Praia Grande Unit in São Luís, Maranhão. For the study, a field survey was carried out that includes a

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

quantitative analysis regarding the services performed in dentistry offered at Clínica Sorrir. These analyzes were carried out through a questionnaire composed of 13 questions answered by the management of the establishment.

Keywords: SUS; Demand for services; Access to dental care.

RESUMEN: Para atender la demanda de procedimientos odontológicos especializados prestados a los usuarios del *Sistema Único de Saúde (SUS)*, en 2006, la *Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB)* creó unidades de referencia para la Atención Primaria, denominadas *Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)*. (RIOS, 2019). A pesar de los avances, los CEO's aún no pueden satisfacer plenamente las necesidades de la población, debido, por ejemplo, a la demanda de servicios especializados que antes no ofrecía el SUS (SALIBA, 2013). Los objetivos del presente estudio fueron analizar, a través de un cuestionario de recolección de datos, las especialidades ofrecidas en el servicio, describir la producción realizada y evaluar la demanda de servicios prestados por el SUS, en la Clínica Sorrir – Unidad Praia Grande en São Luis, Maranhão. Para el estudio se realizó una encuesta de campo que incluye un análisis cuantitativo respecto a los servicios que se realizan en odontología que se ofrecen en la Clínica Sorrir. Estos análisis se realizaron a través de un cuestionario compuesto por 13 preguntas respondidas por la dirección del establecimiento.

Palabras Clave: SUS; demanda de servicios; Acceso a la atención odontológica.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

SUMÁRIO

[1] INTRODUÇÃO.....	5
[2] OBJETIVOS.....	7
[3] METODOLOGIA.....	8
[4] REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	9
[5] RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	11
[6] CONCLUSÃO.....	14
[7] ANEXOS.....	15
[8] BIBLIOGRAFIA.....	18

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

• INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi um acordo que universalizou as políticas de saúde de forma ampla e diversa, e ocorreu quando as discussões sobre a saúde pública trouxeram as questões de igualdade e assistência de saúde para todos os cidadãos brasileiros, criando assim, em 1990, o SUS. O sistema está atuando ainda nos dias de hoje e vem sempre se transformando a cada ano para atender a população. Tudo isso foi resultado de um processo de lutas e discussões por uma proposta inovadora e coletiva (BARBOZA, 2020).

Quando se trata de objetivos de saúde, deve-se levar em conta a atenção primária: impedir que as pessoas adoçam. Por isso, o SUS passa a oferecer assistência à população através da promoção, proteção e recuperação da saúde. Proteção à saúde é o campo da saúde que trabalha com os riscos de adoecer, sendo necessário as medidas diretas como as vacinas, os exames preventivos, o uso do flúor na água, ou associado à escovação. (CARVALHO, 2013).

A atenção secundária, especificamente em saúde bucal também é imprescindível, visto que segundo MORRIS, et al, (2001), países com modelos de atenção à saúde bucal mais desenvolvidos e estruturados já demonstraram preocupação em estudar a utilização e a organização dos serviços, principalmente em relação aos níveis de atenção. Para que a atenção primária e secundária andem organizadamente, não basta apenas uma maior disponibilidade e oferta, é necessário analisar uma série de fatores, como a distribuição geográfica, a facilidade de acesso ao atendimento odontológico e as características da gestão de serviços (SALIBA, 2013).

Dessa forma, em 2006, a Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) junto com o Sistema Único de Saúde (SUS), criaram unidades de referência para a Atenção Básica, chamadas de Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), onde atendem a demanda de procedimentos especializados prestados aos usuários do SUS que necessitam de serviços especializados odontológicos, encaminhados pela Unidade Básica de Saúde. (RIOS, 2019).

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

As especialidades mínimas que um CEO oferta são cirurgia oral, endodontia, estomatologia, pacientes com necessidades especiais e periodontia. Eles também tem um sistema de classificação, onde o centro de especialidades pode ser do tipo I (três cadeiras odontológicas), tipo II (com quatro ou mais cadeiras) e tipo III (possuem no mínimo, sete cadeiras) (SALIBA, 2013). Segundo o Ministério da Saúde (2023), o Brasil possui 1.185 Centro de Especialidades Odontológicas. Destes, 615 estão aderidos à Rede de cuidados à Pessoa com Deficiência.

A demanda é organizada com entrada dos pacientes pela Unidade Básica de Saúde ou pela equipe de Saúde da Família, onde os encaminhamentos devem se basear por critérios, visando a diminuição das filas e do tempo de espera por consulta, economia de recursos, otimização e melhoria na qualidade de serviço (SALIBA, 2013). Apesar dos avanços, os CEO's ainda não conseguem suprir totalmente as necessidades da população, devido a diversos fatores, como a demanda por serviços especializados antes não ofertados pelo SUS (RIOS, 2019).

Portanto, o objetivo do presente estudo será realizar um estudo de campo, analisando a quantidade de serviços ofertados na atenção especializada em saúde bucal, fornecido pelo SUS, no Centro de Especialidades Odontológicas, clínica Sorrir – Unidade Praia Grande, no município de São Luís, Maranhão.

A clínica Sorrir foi fundada no dia 28 de Fevereiro de 2018. Antes já existia alguns serviços prestados, apenas com o nome “Centro de Especialidades Odontológicas”, mas devido a sua expansão nos atendimentos, foi criado um novo formato englobando um maior número de atividades após ser observado uma grande procura pela população de São Luís. A mesma possui a capacidade de atender até 4 mil pacientes por mês, em diferentes áreas da odontologia. Em 2022, a unidade conquistou a acreditação nível I da Organização Nacional de Acreditação (ONA), por atender todos os critérios de segurança do paciente. A

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

unidade tem classificação do tipo III (mínimo de 7 cadeiras), possuindo 17 consultórios, com um quadro de 42 dentistas de diversas áreas de atendimento.

- **OBJETIVOS**

- o **OBJETIVO GERAL**

- Avaliar e identificar a demanda de serviços e especialidades odontológicas ofertadas pelo SUS, na clínica Sorrir – Unidade Praia Grande em São Luís, Maranhão.

- o **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Analisar por meio de um questionário de coleta de dados as especialidades ofertadas no serviço, descrever a produção realizada na Clínica Sorrir e avaliar a demanda de serviços ofertados na clínica.

- **METODOLOGIA**

Para o estudo será realizado uma pesquisa de campo, que inclui uma análise quantitativa referente aos serviços realizados em odontologia oferecidos na Clínica Sorrir, no estado do Maranhão. Estas análises serão feitas através de um questionário a fim de ser respondido pela direção do estabelecimento. Os dados serão analisados através de gráficos com descrição detalhando os serviços oferecidos pela clínica, usando estatísticas e avaliações objetivas, que busca alcançar a quantidade de cirurgiões-dentistas que atuam nas especialidades mínimas, quais procedimentos são realizados nas especialidades mínimas e nas demais especialidades odontológicas, caso seja oferecido. Como funcionam as formas de agendamento das consultas e a demanda de atendimentos em cada um dos serviços ofertados.

O questionário foi composto de 13 questões:

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Questão 1: Qual a quantidade de cirurgiões-dentistas que atuam nas especialidades mínimas?

Questão 2: Além das especialidades mínimas, esse CEO oferta outras especialidades? Qual a quantidade de cirurgiões-dentistas que atuam?

Questão 3: Quais tratamentos periodontais o CEO oferta e quantos procedimentos foram realizados nos últimos seis meses?

Questão 4: Quais tratamentos cirúrgicos o CEO oferta e quantos procedimentos foram realizados nos últimos seis meses?

Questão 5: Quantos tratamentos endodônticos foram realizados nos últimos seis meses?

Questão 6: Quais tipos de prótese dentária são ofertados?

Questão 7: O acesso as especialidade mínimas (cirurgia, endodontia, periodontia, estomatologia e atendimento a pacientes com necessidades especiais) se dá por qual meio de demanda?

Questão 8: Quais são as formas possíveis de agendar a consulta para as especialidades mínimas no CEO?

Questão 9: Qual o perfil dos pacientes com necessidades especiais que devem ser encaminhados para o atendimento neste CEO?

Questão 10: O CEO realiza biópsias?

Questão 11: O CEO possui referência para encaminhamento de peças de biópsia para realização de exame anatomohistopatológico?

Questão 12: O CEO possui registro de usuários com suspeita ou diagnóstico de câncer de boca?

Questão 13: O CEO possui referência para encaminhamento de casos confirmados de câncer de boca?

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

• REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O Sistema Único de Saúde é o maior modelo de prestação de serviços públicos do Brasil, fruto de muitos embates do Movimento Sanitário Brasileiro, estimulado ainda mais em meados dos anos 70 e 80 combinado a partir de lutas semelhantes com o processo de redemocratização da sociedade Brasileira. (RANCALLI, 2000)

Embora o SUS enfrente desafios e precise de melhorias, é inegável sua importância na promoção da saúde e na redução das desigualdades sociais no Brasil. A participação ativa da sociedade é fundamental para fortalecer e aprimorar o sistema, buscando sempre a garantia do direito à saúde para todos os brasileiros.

O SUS já possui um pouco mais de três décadas de existência, e é utilizado em diversas áreas da saúde. Toda a política de imunizações pertence ao SUS, o controle dos alimentos, dos medicamentos, dos portos, aeroportos, de preços de medicamentos, de toda a atenção primária à saúde, além de muitos procedimentos ambulatoriais e hospitalares. Nessa perspectiva, o SUS também é organizado com o intuito de fazer o interesse coletivo, onde todas as pessoas, independente de raça, cor, crença, classe, tem o mesmo direito. (SANTOS, 2020)

A defesa e o fortalecimento do SUS são fundamentais para que todos os brasileiros possam desfrutar de cuidados de saúde adequados. É necessário o contínuo investimento, apoio da sociedade e aprimoramento das políticas públicas para que o SUS possa cumprir plenamente sua missão de promover a saúde e o bem-estar de toda a população, contribuindo para a construção de uma sociedade mais igualitária e saudável.

A saúde é um direito fundamental e de relevância pública, sendo o Estado responsável pelos cidadãos, a partir de ações e políticas públicas de saúde. Apesar de diversos municípios assumirem a saúde da população e complementarem as ações de saúde em respeito à lei, investindo até mesmo recursos próprios, o SUS passa por muitos problemas. As filas imensas e

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

constantes de usuários nos serviços de saúde, a deficiência de leitos hospitalares e em unidades básicas de saúde com demandas acima dos limites, são alguns exemplos. Dessa forma, para o Governo fazer com que todos possam ter acesso a saúde de qualidade, é necessário que tenha mais esforço e invista em áreas que tenham maior carência, em todas as áreas da saúde, destacando a Odontologia. (BARBOZA, 2020)

A Odontologia é uma área que merece destaque nesse processo, já que a saúde bucal também é essencial para o bem-estar geral dos indivíduos. Investir em serviços odontológicos, promover ações de prevenção de doenças bucais e garantir acesso a tratamentos adequados são medidas que contribuirão para a melhoria da saúde da população e para a efetividade do sistema de saúde como um todo.

Em 1994, o Ministério da Saúde lançou o Programa de Saúde da Família (PSF), e a partir de 2006 o programa se consolidou como uma estratégia para a expansão da atenção básica de saúde no país, sendo chamada até de Estratégia de Saúde da Família (ESF). Tudo isso com o objetivo de melhorar os índices epidemiológicos e abranger ainda mais a população para o cuidado com a saúde bucal. Segundo DAMASCENO et. al. (2021), a ESF garantiu a ampliação do acesso a saúde bucal para os cidadãos, fazendo com que diminuísse consideravelmente o número de exodontias, decorrente do acesso à informação sobre saúde bucal e dos serviços ofertados, tendo como os propósitos da atenção primária: a promoção, prevenção e tratamento.

Isso demonstra os benefícios da abordagem preventiva e do fortalecimento da atenção primária como forma de garantir a saúde bucal da população de forma mais abrangente. Ainda mesmo reforça a importância de investir em programas e estratégias que fortaleçam a atenção primária, promovendo a prevenção e o cuidado integral da saúde bucal, em consonância com os objetivos do PSF/ESF.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Em meio as precaridades da saúde bucal da população, em 2003, o Ministério da Saúde também lançou a Política Nacional de Saúde Bucal – Programa Brasil Sorridente, com o intuito de viabilizar a atenção secundária, para aumentar os atendimentos especializados em Odontologia com a implantação dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO's), cujo precisam oferecer no mínimo as especialidades de endodontia, periodontia, pacientes com necessidades especiais e cirurgia oral menor. (FEITOSA, 2009)

Essa política nacional visa fortalecer a estrutura de atendimento odontológico, promovendo a ampliação do acesso a especialidades e possibilitando uma maior resolutividade nos casos que necessitam de cuidados específicos. Contudo, é necessário o contínuo investimento e aprimoramento dos recursos para garantir o pleno funcionamento e a qualidade dos serviços oferecidos pelos CEO's.

SILVA et. al. (2017), enriquece o aporte teórico quando afirmam que o desafio do Sistema Único de Saúde está em consolidar a atenção secundária a fim de que todo o sistema permaneça Íntegro. É justamente essa a importância da criação de redes que se articulem adequadamente entre os níveis de atenção, pois para um bom funcionamento da rede de saúde, primordialmente a atenção primária deve ter uma alta capacidade de resposta. Porém não é obtido um bom resultado se a população tiver acesso a esses cuidados primários, mas não receber uma continuidade do cuidado através da atenção secundária. Não assegurar apenas o acesso, mas articular as unidades de diferentes complexidades.

Ao consolidar a atenção secundária, o sistema de saúde garante que os pacientes recebam o cuidado necessário após o atendimento inicial na atenção primária. Isso evita a fragmentação dos serviços e proporciona uma assistência mais completa e adequada às necessidades individuais de cada paciente. A articulação entre esses níveis é fundamental para garantir um atendimento integral e de qualidade à população, indo além do simples acesso aos serviços primários e buscando uma abordagem integrada e coordenada de cuidados de saúde.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

De acordo com NÓBREGA et. al. (2017), dentre os CEO's ativos no Brasil, no estado de São Paulo foi identificado a maior quantidade de CEO's, totalizando 93, seguido do estado do Ceará com 60 e Bahia com 56. Enquanto no Acre, Roraima e Distrito Federal apresentaram apenas 1 CEO cadastrado. Concluindo que os CEO's estão distribuídos de forma desigual no território brasileiro. Essa disparidade na distribuição dos CEO's reflete a desigualdade de recursos e infraestrutura disponíveis para a saúde bucal em diferentes partes do país. A concentração de unidades em determinadas regiões pode levar a uma maior disponibilidade de serviços odontológicos especializados, enquanto outras áreas podem enfrentar carência nesses serviços.

- **RESULTADOS E DISCUSSÕES**

Na questão número 1 foi questionado qual a quantidade de cirurgiões-dentistas que atuam nas especialidades mínimas. Das 5 especialidades foram coletados os seguintes dados (figura 1):

Figura 1

Figura 3

Na questão de número 4 foi perguntado quais tratamentos cirúrgicos são ofertados e quantos procedimentos foram realizados pelo CEO nos últimos seis meses. Foi obtido a realização de 120 frenectomias (20 a cada mês, em um mutirão que ocorre 1 vez por mês), 97 remoções de dentes supranumerários, 126 cirurgias pré-protéticas (hiperplasias de tecido mole e rebordos ósseos), 233 remoções de dentes retidos, inclusos e impactados, 121 remoções de lesões não neoplásicas de glândulas salivares, 123 apicectomias c/ ou s/ obturação retrógrada, 108 cirurgias de remoção de tórus palatino e mandibular, 314 cirurgias de pequenos cistos e tumores benignos intra-ósseos, 104 tratamentos clínicos/ambulatorial das patologias da ATM e 230 cirurgias de tracionamentos dentários com finalidade ortodôntica. (figura 4)

TRATAMENTOS CIRÚRGICOS OFERTADOS

Figura 4

Além disso, sobre a quantidade de procedimentos endodônticos realizados nos últimos seis meses, totalizou-se 1.182 tratamentos, sendo o mais procurado, e possuindo poucos profissionais quando comparado a demanda. Quanto aos tipos de próteses ofertados, a direção não soube informar, pois o serviço é terceirizado e não estava disponível no sistema.

O acesso às especialidades mínimas, tal qual foi perguntado na questão 7, se dá por meio da demanda apenas referenciada, onde após o encaminhamento da UBS, o paciente precisa agendar a consulta em qualquer unidade do VIVA cidadão. A realização do agendamento da consulta é feita logo depois do encaminhamento da UBS, onde é feita pelo próprio paciente junto à central de regulação de consultas especializadas, o VIVA cidadão.

O Clínica Sorrir também atende todos os perfis de pacientes com necessidades especiais, são elas: Paciente com movimentos involuntários, pacientes com deficiência visual, auditiva, de fala ou física que não apresentam distúrbios de comportamento, gestantes e bebês sem alguma limitação, pacientes autistas, diabéticos, cardiopatas, idosos, HIV positivos e pacientes com distúrbio de comportamento.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Também é realizado biópsias e possuem unidade de referência laboratorial terceirizada pelo governo para a realização do exame anatomohistopatológico. Possuem registro de usuários com suspeita ou diagnóstico de câncer de boca, e quando é confirmado a presença de neoplasias, possuem também referências de encaminhamento para hospitais de câncer do estado, o Hospital Geral e o Aldenora Bello.

Diante deste cenário, constatou-se que ainda há burocracias, onde leva-se dias ou até mesmo semanas para que o atendimento seja realizado. Esses obstáculos evidenciam a necessidade de medidas para aprimorar a eficiência e a agilidade no atendimento odontológico público. Reduzir a burocracia e os prazos de espera é fundamental para garantir que os pacientes recebam a assistência necessária de forma oportuna, especialmente considerando o fato de que muitos buscam tratamento odontológico devido à dor. Segundo SALIBA et. al. (2013), o grande motivo pela busca por tratamento é a dor dentária, o que pode responder o porquê dos tratamentos endodônticos terem a maior demanda. Outro desafio identificado foi a escassez de profissionais especializados em determinadas áreas da odontologia quando comparado à demanda, limitando as opções disponíveis para os pacientes. Ainda assim, a prestação de serviços odontológicos no âmbito público vem tendo um crescimento bastante significativo, onde os tratamentos oferecidos no CEO – Clínica Sorrir, Unidade Praia Grande, nada mais é do que uma extensão de saúde odontológica diferenciada pública, no Brasil.

• CONCLUSÃO

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou analisar que o Centro de Especialidades Odontológicas de São Luís, MA, também chamado de Clínica Sorrir – Unidade Praia Grande, revela um progressivo aprimoramento na saúde bucal oferecida à população, à medida que essa unidade foi sendo implementada. Os CEO's desempenham um papel fundamental na melhoria da qualidade dos serviços odontológicos públicos no município de São Luís,

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

superando a situação anteriormente existente e proporcionando benefícios significativos para a população. Além disso, a presença desses centros contribui para a descentralização dos serviços de saúde bucal, possibilitando que mais pessoas tenham acesso próximo e facilitado aos cuidados odontológicos. Essa proximidade geográfica, aliada à qualidade dos serviços oferecidos, tem impactado positivamente a saúde bucal da população local, reduzindo as disparidades e melhorando os indicadores de saúde.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

- **ANEXOS – QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS**

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
 REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

**QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS OFERECIDOS
 PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – SORRIR**

REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CLÍNICA SORRIR: SÃO LUÍS, MARANHÃO

1. Qual a quantidade de cirurgiões dentistas que atuam nas especialidades mínimas?

- Cirurgia Oral _____
- Endodontia _____
- Estomatologia _____
- PNE _____
- Periodontia _____

2. Além das especialidades mínimas, esse CEO oferta outras especialidades? Qual a quantidade de cirurgiões dentistas que atuam?

- Implantodontia _____
- Odontopediatria _____
- Ortodontia/Ortopedia _____
- Dentística especializada _____
- Clínico protesista _____

3. O acesso às especialidades mínimas (Cirurgia, Endodontia, Periodontia, Estomatologia e Atendimento a Pacientes com necessidades especiais) do CEO se dá por meio da demanda:

- Apenas espontânea
- Apenas referenciada
- Mista (Espontânea e Referenciada)

Obs: _____

4. Quais são as formas possíveis de agendar a consulta para as especialidades mínimas no CEO?

- A consulta é marcada pela Unidade Básica de Saúde
- A consulta é marcada pelo próprio paciente junto à central de regulação de consultas especializadas
- A consulta é marcada pelo próprio paciente diretamente no CEO, sem passar pela atenção básica
- Não há percurso definido

5. O CEO oferta os seguintes tratamentos endodônticos:

- Unirradicular
- Birradicular
- Três ou mais raízes

6. O CEO oferta os seguintes tratamentos periodontais:

- Tratamento de periodontites (raspagem e alisamento radicular subgingival, cirurgia de acesso) _____
- Cirurgia periodontal para dentística restauradora (gengivectomia, aumento de coroa clínica por retalho) _____
- Tratamento de lesões de furca (Grau I, II e III) _____
- Procedimentos para controle/remoção do aumento de volume gengival
- Enxerto gengival

7. O CEO oferta os seguintes tratamentos cirúrgicos:

- Frenectomia
- Remoção de dentes supranumerários
- Cirurgias pré-protéticas (hiperplasias de tecido mole e rebordos ósseos)
- Remoção de dentes retidos, inclusos e impactados
- Remoção de lesões não neoplásicas de glândulas salivares
- Apicectomia c/ ou s/ obturação retrograda
- Remoção de tórus palatino ou mandibular
- Cirurgias de pequenos cistos e tumores benignos intra-ósseos
- Tratamento clínico/ambulatorial das patologias da ATM
- Cirurgias de tracionamentos dentários com finalidade ortodôntica

8. Qual o perfil dos pacientes com necessidades especiais que devem ser encaminhados para o atendimento neste CEO?

- Pacientes com movimentos involuntários
- Pacientes com deficiência visual, auditiva, de fala ou física que não apresentam distúrbios de comportamento _____
- Gestantes e bebês sem alguma limitação
- Pacientes autista
- Diabéticos
- Cardiopatas
- Idosos
- HIV positivos
- Pacientes com distúrbio de comportamento

9. Qual o tipo de prótese dentária é ofertada?

- Prótese total
- Prótese parcial removível
- Prótese fixa unitária

10. O CEO realiza biópsia?

- Sim
- Não, porque não há material/instrumental disponível
- Não, porque não há laboratório para encaminhamento
- Não, porque não há profissional capacitado
- Não, por outros motivos

11. O CEO possui referência para encaminhamento de peças de biópsia para realização do exame anatomohistopatológico?

- Sim _____
- Não
- Não se aplica

12. O CEO possui registro de usuários com suspeita ou diagnóstico de câncer de boca?

- Sim
- Não

13. O CEO possui referência para encaminhamento de casos confirmados de câncer de boca?

- Sim _____
- Não

• BIBLIOGRAFIA

BARBOZA, Nilton Anderson Santos; RÊGO, Tatiane Dias de Moraes; BARROS, Thayane de Moraes Rêgo Ribeiro Pinto. A história do SUS no Brasil e a política de saúde. *Brazilian Journal Of Development*. 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/19348>.

CARVALHO, Gilson. A saúde pública no Brasil. Scielo. 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/HpvKjJns8GhnMXzgGDP7zzR/?lang=pt>.

DAMASCENO, Kairo Silvestre Menezes; CRUZ Denise Nogueira; BARROS Sandra Garrido de. Acessibilidade aos serviços odontológicos no SUS: Revisão da literature. *Research, Society and Development*. 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/13194/11865>.

FEITOSA, Danielli Maria Zucatei; SANTOS, Larissa André dos; TEIXEIRA, Maria de Fátima Lopes; BARRETO, Saira de Almeida Lima; ALVES, Cláudia Maria Coêlho; CARDOSO, Nila da Conceição. Especialidades odontológicas: avaliação de um centro de assistência secundária na rede municipal em São Luís – MA. *Revista do Hospital Universitário da UFMA*. 2009. Disponível em: <file:///C:/Users/elian/Downloads/v10-no2.pdf>.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Brasil possui 615 Centros de Especialidades Odontológicas que prestam serviços a pessoas com deficiência. Governo do Brasil. 2023.

MORRIS, Aj; BURKE, Fj. Primary and secondary dental care: how ideal is the interface?. *Pubmed*. 2001. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11792112/>.

NÓBREGA, Kaio Heide Sampaio; PIRES, Ana Luisa Cardoso; NORONHA, Thaís Gioda; SARTORI, Letícia Regina Morello; CHISINI, Luiz Alexandre; CÔRREA, Marcos Britto. Centros de especialidades odontológicas: Uma distribuição desigual no território brasileiro. 2017. Disponível em:

<https://proceedings.science/epi/trabalhos/centros-de-especialidade-odontologicos-uma-distribuicao-desigual-no-territorio-b?lang=pt-br>.

RANCALLI, Angelo Giuseppe. A organização da demanda em serviços públicos de saúde bucal. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. 2000. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/154665>.

RIOS, Luiza Rahmeier Fietz; COLUSSI, Claudia Flemming. Análise da oferta de serviços na atenção especializada em saúde bucal no Sistema Único de Saúde. Scielo. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ress/a/GJfTYXyBPPhsydWqxDGXjww>.

SALIBA, Nemre Adas; NAYME, João Guilherme Rodrigues; MOIMAZ, Suzely Adas Saliba; CECILIO, Lenise Patrocinio Pires; GARBIN, Cléa Adas Saliba. Organização da demanda de um Centro de Especialidades Odontológicas. Revista de Odontologia da UNESP. 2013. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rounesp/a/6CZCvK8nLrvnCZXHDrJ4SQr/abstract/?lang=pt>.

SANTOS, Alethele de Oliveira; ALMEIDA, Lourdes Lemos; TERRAZAS, Fernanda Vargas. A importância social do SUS. Arca Fiocruz. 2020. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/45984>.

SILVA, Helbert Eustáquio Cardoso da; GOTTEMS, Leila Bernarda Donato. Interface entre a Atenção Primária e a Secundária em odontologia no Sistema Único de Saúde: uma revisão sistemática integrative. Scielo. 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/CQ8tFrFmXDJGTssvYLXZv5K/?lang=pt&format=pdf>.